

**BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA VA SPORT
MUTAXASSISLARIDA AMALIY KOMPETENSIYALARNI
SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY
PEDAGOGIK VA ILMIY-METODIK MUAMMOLAR**

Raxmatov Otabek Urinbosarovich

Navoiy davlat universiteti

Sport faoliyati turlari kafedrası dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

e-mail: rahmatov.otabek@inbox.ru

tel:+99897 776-08-82

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17646561>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 15- noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 19- noyabr 2025 yil

KEYWORDS

jismoniy tarbiya, sport, amaliy kompetensiya, kasbiy tayyorgarlik, innovatsion pedagogika, metodika, kooperativ yondashuv.

ABSTRACT

Ushbu maqolada bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida amaliy kompetensiyalarni shakllantirish hamda rivojlantirish jarayonining zamonaviy pedagogik va ilmiy-metodik muammolari tahlil qilingan. Tadqiqotda jismoniy tarbiya sohasida kasbiy tayyorgarlikning mazmuni, shakli va metodlarini takomillashtirish zaruriyati asoslab berilgan.

Shuningdek maqolada amaliy kompetensiya tushunchasining tarkibiy jihatlari, uning professional faoliyatdagi ahamiyati, shuningdek, o'quv jarayonida interfaol, innovatsion va kooperativ yondashuvlardan foydalanishning samaradorligi yoritilgan.

Maqolada jismoniy madaniyat va sport faoliyati yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarning kasbiy-amaliy tayyorgarligini kuchaytirishga qaratilgan metodik tavsiyalar, ilg'or xorijiy tajribalar va milliy pedagogik qadriyatlar uyg'unligi asosida tahlil qilingan. Natijada, bo'lajak mutaxassislarning amaliy kompetensiyalarini shakllantirishda tizimli, bosqichma-bosqich va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning dolzarbligi asoslab berilgan.

Bugungi globallashuv sharoitida bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining amaliy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarini faollashtirishga qo'yilayotgan talablarning sezilarli darajada ortib borishi, ularning tafakkurga asoslangan kasbiy ko'nikma va malakalarini shakllantirishga bo'lgan e'tiborni ustuvor yo'nalish sifatida belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 20-sentyabr kuni jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda shunday ta'kidlagan edi: "Biz xalqaro sport maydonlarida O'zbekistonning nufuzi va obro'-e'tiborini oshirishga katta hissa qo'shgan sportchilarimiz bilan faxrlanamiz. Shu bilan birga, oliy sportdagi yutuqlar bilan chegaralanib qolmasdan, ommaviy sportni rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratishimiz zarur."

Mazkur fikrlar davlat siyosatida jismoniy tarbiya va sport tizimini kompleks rivojlantirish, aholining keng

qatlamlari, xususan, yosh avlod o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, shuningdek, bo'lajak mutaxassislarning amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishga doir strategik yo'nalishlarni belgilab berganini ko'rsatadi.

Darhaqiqat, jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat siyosatini samarali yuritish, avvalo, pedagog kadrlarning kasbiy salohiyatini yuksaltirish, pedagogik jarayonni zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish va shu orqali bolalar hamda o'smirlar salomatligini mustahkamlashni ta'minlash bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirishga qaratilgan qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo'lib, ular sohaga oid islohotlarning huquqiy asosini tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentyabrdagi O'RQ-394-sonli "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni, Prezidentning 2017-yil 2-oktyabrdagi PQ-3306-son "Kurash milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2020-yil 4-noyabrdagi PQ-4881-son "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarorlari, shuningdek, 2018-yil 5-martdagi PF-5368-son "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-son "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" hamda 2020-yil 30-oktyabrdagi PF-6099-son "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmonlari bu yo'nalishda muhim dasturiy hujjatlar hisoblanadi.

Mazkur hujjatlarda belgilangan vazifalar bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida, xususan, milliy sport turlari asosida amaliy kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishning dolzarb masalalarini hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahonda har bir mamlakatning umumbashariy va madaniy salohiyat darajasini belgilovchi, ma'lum xalq, jamiyat hamda tarixiy davrga xos jismoniy kamolot ko'rsatkichini ifodalovchi omillardan biri — ta'lim tizimida jismoniy tarbiya dasturlariga kiritilgan sport turlarini rivojlantirishga berilayotgan e'tibordir. Hozirgi davrda sport turlari va o'yinlariga ommaviy qiziqishni oshirish, ularning tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirish, shuningdek, sport-sog'lomlashtirish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali o'quvchilarda jismoniy kompetensiyalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bundan tashqari, sport o'yinlari talabalarda jamoaviylik, raqobatbardoshlik, ijtimoiy daxldorlik, muvaffaqiyatga intilish kabi shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, nizoli vaziyatlarda samarali yechim topish, jamoaviy harakatlarni muvofiqlashtirish va natijaga erishishni ta'minlaydigan texnik hamda taktik strategiyalarni ishlab chiqish bugungi kunda alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Bugungi kunda jahon miqyosida bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarning amaliy kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning pedagogik faoliyatida sport o'yinlari bo'yicha musobaqaviy faoliyatning integral tuzilmasini aniqlash, shuningdek, ta'lim oluvchilarning jismoniy barkamolligiga ta'sir ko'rsatuvchi majmuaviy omillarni ommaviy sport turlari va sport o'yinlari bilan bog'liq holda empirik baholashning pedagogik mexanizmlarini

takomillashtirishga qaratilgan qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Xususan, oliy ta'lim muassasalarida "Jismoniy madaniyat" hamda "Sport faoliyati: faoliyat turlari bo'yicha" ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar o'rtasida jamoaviy va yakka sport turlari asosida amaliy kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Bunda talabalarda sport turlari g'oyalari asosida pedagogik faoliyatni mazmunan tashkil etishga qiziqish uyg'otish, sport o'yinlarida samarali strategiyalarni belgilashga doir texnik-taktik harakatlarni optimallashtirish, shuningdek, sport o'yinlari vositasida ma'naviy-axloqiy hamda badiiy-estetik sifatlarni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining milliy sport turlari hamda o'yinlariga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiluvchi psixologik-pedagogik omillarni aniqlash dolzarb masalalardan biridir. Bu jarayon ta'lim oluvchilarda milliy o'zlikni anglash, identiklikni shakllantirish, shuningdek, jismoniy tarbiya va sport sohasida amaliy kompetensiyalarni rivojlantirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya darslari va mashg'ulotlarini, shuningdek, sport maktablari hamda to'garaklar faoliyatini tubdan yangilashga, o'quv jarayoniga samarali pedagogik texnologiyalarni joriy etishga, pedagogik faoliyat uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonlar bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy faoliyati mazmuni va ko'lamini kengaytirish, ularning amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Ayniqsa, ijtimoiy sohaning barcha bo'g'inlarida sport turlariga bo'lgan talabning ortib borayotganini inobatga olgan holda, bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida sport turlari hamda o'yinlariga nisbatan qiziqishni rivojlantirish jarayonini samarali tashkil etish yo'llari ustida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu jarayonda o'qitishning shakl, metod va vositalari mazmunini takomillashtirish, ta'lim jarayonining tuzilmasini modernizatsiya qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining sport turlari asosida amaliy kompetentligini rivojlantirish bevosita umumiy o'rta ta'lim maktablari, ixtisoslashtirilgan bolalar-o'smirlar sport maktablarida jismoniy tarbiya va sport faoliyatini tubdan takomillashtirish bilan bog'liq holda, bolalar salomatligini ta'minlashning o'rni kattadir. Jismoniy tarbiya va sport ta'limi mazmunini boyitish shakl va metodlariga bag'ishlab respublikamiz olimlari F.A.Kerimov, R.S.Salomov, T.S.Usmonxo'jayev, F.Xo'jayev, H.T.Yusupovlar ilmiy izlanishlar olib borganlar. [7, 7]

Respublikamiz olimlari: X.K.Komilov, A.R.Taymuratov, K.D.Yarashevlarning tadqiqotlari umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining sport texnikasi va mahoratlarini shakllantirish muammolari yechimlarini topishga qaratilgan. [7, 7]

Bundan tashqari milliy va zamonaviy sport turlarining umumiy va maxsus sifatlarini o'ziga xos ravishda farqlanuvchi xususiyatlari, ularni texnik-taktik tayyorgarlik komponentlariga bog'liq holda rivojlantirishning ilmiy-nazariy uslubiy asoslari R.Abdumalikov, A.Q.Atoyev, F.Q.Axmedov, H.A.Meliyev, F.N.Nasriddinov, A.Nosirov, T.Odilov, A.Ro'ziev, B.X.Saidov, N.A.Tastanov, J.T.Toshpo'latov, T.S.Usmonxo'jaev, U.Qoraboyev, A.Q.Hamroqulov kabi yetakchi mutaxassis-olimlarning fundamental tadqiqotlariga muvofiq ochib berilgan. [7, 7]

Tahlil va natijalar (Analysis and results). O'tkazilgan ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining amaliy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida jismoniy tarbiya darslari va sport mashg'ulotlari muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, dars jarayonida o'quvchilarda zerikish hissini bartaraf etish, ularning emotsional holatini yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda yaxshilash, charchash hissini kechiktirish hamda sport turiga bo'lgan ichki motivatsiyani kuchaytirish orqali o'quvchilarning jismoniy yetukligini ta'minlash mumkin. Shu nuqtai nazardan, jamoaviy va yakka sport turlari o'quvchilarda jismoniy barkamollikni shakllantirishda samarali pedagogik vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

Biroq o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunga qadar bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining amaliy kompetensiyalarini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan maxsus ilmiy izlanishlar yetarlicha olib borilmagan. Bu esa mazkur yo'nalishda yangi ilmiy-pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishga doir tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining amaliy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonining tuzilmasi, mazmuni va tarkibiy komponentlarini aniqlash;
- dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etishda amaliy kompetensiyalarni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlarini tahlil qilish va yoritib berish;
- bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishga oid ilmiy-metodik modelni ishlab chiqish;
- kompleks yondashuv asosida amaliy kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish hamda uni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish yo'llarini asoslash.

Bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining amaliy kompetentligini rivojlantirishga oid tadqiqot doirasida quyidagi ilmiy g'oyalar ilgari surildi:

Birinchidan, amaliy kompetentligini rivojlantirish jarayonining tuzilmasi jamoaviy va yakka sport turlari bo'yicha bilimlarni egallash, shaxsiy ahamiyatga ega motivatsion omillarni shakllantirish, faoliyatni tashkil etishda emotsional barqarorlikni ta'minlash hamda irodaviylik va chidamlilik kabi sifatning jismoniy tayyorgarlik bilan integratsiyalashuv darajasini hisobga olish asosida aniqlashtiriladi;

Ikkinchidan, amaliy kompetentligini rivojlantirishning didaktogen omillari sifatida ta'lim oluvchilarning gender xususiyatlarini hisobga olish, ularni sport turlariga maqsadli yo'naltirish, taktik va strategik texnikani bosqichma-bosqich maqbullashtirib borish hamda refleksiv pozitsiyani faollashtirish jarayonlari individual-tipologik jihatdan aniqlashtiriladi;

Uchinchidan, sport turlari mashg'ulotlarida "bellashuv sharoitida usullarning qo'llanishini o'rgatish", "o'rgatish metodlarining rang-barangligi", "erkin bellashuvlar" va "amaliyotga tadbiq etish usullarini o'zlashtirish" kabi jarayonlar talabalarning jamoaviy va yakka sport turlariga bo'lgan qiziqishlarini, musobaqalashish, yetakchilikka intilish, natijaga erishish, o'zini namoyon qilish va rag'batlantirish motivlarini shakllantiruvchi asosiy omillar ekanligi dalillanadi;

To'rtinchidan, amaliy kompetentligini rivojlantirish modelining tashkiliy komponenti jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kouch-trenerlik faoliyati, kooperativ va kollaborativ funksiyalarni jadallashtirish, hamda fasilitativ ta'lim muhitini

yaratish orqali ta'lim oluvchilarda komandada ishlash kompetensiyasini rivojlantirishni nazarda tutadi;

Beshinchidan, amaliy kompetentligini rivojlantirish texnologiyasining amaliy bosqichi kooperativ (hamkorlikdagi), individual (mustaqil tayyorgarlik, maslahat, yakka tartibdagi trening) ish shakllarini jismoniy mashqlar va raqobat usullari bilan qayta aloqa tizimi orqali uyg'unlashtirish asosida takomillashtiriladi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Yuqorida bildirilgan ilmiy mulohazalar asosida quyidagi tavsiyalarni ilgari surish maqsadga muvofiqdir:

Birinchidan, bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida amaliy kompetentligini rivojlantirish texnologiyasining amaliy bosqichini ommaviy (musobaqalar, tanlovlar, sport tadbirlari), jamoaviy (sog'lomlashtiruvchi nafas mashqlari, kollaborativ va kooperativ faoliyatlar), hamda individual (mustaqil tayyorgarlik, maslahat, yakka tartibdagi trening) ish shakllarini qat'iy tartibga solingan jismoniy mashqlar, o'yinlar va raqobat usullari bilan qayta aloqa mexanizmi asosida uyg'unlashtirish zarur;

Ikkinchidan, dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda sport turlariga bo'lgan qiziqishni rivojlantirishning didaktogen omillarini ta'lim oluvchilarning gender xususiyatlarini hisobga olgan holda sport o'yinlariga maqsadli yo'naltirish orqali takomillashtirish lozim;

Uchinchidan, amaliy kompetentligini rivojlantirish modelining tashkiliy komponentini kuchaytirish maqsadida jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kouch-trenerlik faoliyatini faollashtirish, kooperativ va kollaborativ funksiyalarni jadallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi;

To'rtinchidan, bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida amaliy kompetentligini rivojlantirish asosida sog'liqni saqlash va mustahkamlashga qaratilgan kompleks pedagogik dastur ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish sohaga oid muammolarning samarali yechimiga xizmat qiladi.

Demak, xulosa sifatida shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, "Bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida amaliy kompetentligini rivojlantirishning dolzarb masalalari" ga bag'ishlangan ushbu maqolada ilgari surilgan maqsad va vazifalar, ilmiy g'oyalar hamda tavsiyalar asosida joriy etilishi taklif etilayotgan ta'lim texnologiyalari jismoniy tarbiya va sport sohasida yangicha pedagogik atmosfera va amaliy muhitni shakllantiradi.

O'z navbatida, bu yondashuv jismoniy tarbiya va sport sohasida ta'lim-tarbiya jarayonini zamonaviy talablar darajasida tashkil etish, sohaga oid mutaxassislarning kasbiy salohiyatini oshirish, ularning amaliy kompetentligini mustahkamlash hamda pedagogik faoliyatda innovatsion fikrlashni rivojlantirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2015 yil 4 sentyabrdagi O'RQ-394-son „Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida“ Qonuni. „Xalq so'zi“ gazetasi 2015 yil 5 sentyabr. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2015 y., 36-son, 473-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 oktyabrdagi PQ-3306-son „„Kurash“ milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida“ Qarori. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.10.2017.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 4 noyabrdagi PQ-4881-son „Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida“

Qarori. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07/20/4881/1468 04.11.2020.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi PF-5368-son „Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida“ Farmoni. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi: 06/18/5368/0851-son. 06.03.2018 y.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi PF-5924-son „O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida“ Farmoni. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 25.01.2020-y.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 oktyabrdagi PF-6099-son „Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida“ Farmoni. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 31.10.2020-y., 06/20/6099/1450-son.

7. Raxmatov O.U. O'quvchilarning milliy sport turlariga qiziqishini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish (umumiy o'rta ta'lim maktablari misolida). Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand.: SamDCHTI nashriyot matbaa markazi, 2022 y, - 58 b.

INNOVATIVE
ACADEMY